

BOVINOS E A EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA: REVISÃO DE LITERATURA

CATTLE AND GREENHOUSE GAS EMISSIONS: A LITERATURE REVIEW

Alessandra Rogerio ALVES

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0879-0534>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: alessandrarogerioalves728@gmail.com

Caroliny Costa ARAÚJO

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6252-5687>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: caroliny.araujo@iescfag.edu.br

Rosângela Aparecida Pereira de OLIVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0047-7242>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: rosangela.oliveira@iescfag.edu.br

Carla Regina Rocha GUIMARÃES

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2428-4709>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E-mail: carla.guimaraes@iescfag.edu.br

Resumo

O presente trabalho consiste em uma revisão de literatura que aborda como os bovinos influenciam na emissão de gases de efeito estufa (GEE) e métodos adotados para a redução do metano. São citados os respectivos setores de produção e emissão desses gases, dando ênfase para a emissão de metano (CH₄) originado por meio da fermentação do alimento que faz parte da nutrição do animal. Dados esclarecem o crescimento significativo da bovinocultura de corte nos últimos anos e como um bom manejo nutricional colabora para esse crescimento, visando maior ganho de peso em menor período. É explicado sobre a fisiologia ruminal e como ocorre a metanogênese oriunda das atividades da microbiota do rúmen dos bovinos. A emissão desses gases originada da fermentação entérica dos bovinos está em grande discussão atualmente devido ao seu grande poder de fixação na atmosfera ocasionando o aquecimento global. Nesse trabalho, foram citadas diversas estratégias para se adotar pelos produtores visando a mitigação e/ou compensação para a emissão desses gases de efeito estufa. Também são mencionados programas que visam a conscientização e fornecimento de crédito a produtores que colaboram com a mitigação de gases de efeito estufa provenientes da pecuária.

Palavras-chave: Bovinocultura. Carbono. Metano.

ABSTRACT

This study consists of a literature review that addresses how cattle influence greenhouse gas emissions and the main methods adopted to reduce methane production. The paper discusses the sectors involved in the production and emission of these gases, with emphasis on methane (CH₄) generated from the fermentation of feed in the rumen. It also presents data on the significant growth of beef cattle farming in recent years and highlights how proper nutritional management contributes to this development by promoting greater weight gain in a shorter period. In addition, the study explains ruminal physiology and the process of methanogenesis resulting from the activity of the microbiota present in the bovine rumen. Methane emissions from enteric fermentation have been

widely discussed due to their contribution to global warming. Therefore, this review presents different strategies that may be adopted by producers to mitigate or compensate for greenhouse gas emissions. It also mentions programs aimed at raising awareness and providing credit to producers who contribute to the mitigation of greenhouse gas emissions from livestock farming.

Keywords: Cattle. Carbon. Methane.

INTRODUÇÃO

A pecuária de corte representa, há décadas, um dos pilares da produção agropecuária mundial, sendo responsável por movimentar economias, gerar empregos e atender a uma demanda crescente por alimentos de origem animal. A pecuária de corte brasileira configura-se como um dos segmentos mais expressivos do agronegócio, sendo responsável por movimentar aproximadamente US\$ 167,8 bilhões por ano, gerar cerca de 7 milhões de empregos e arrecadar US\$ 16,5 bilhões em tributos (Malafaia *et al.*, 2019).

No Brasil, essa atividade possui papel ainda mais expressivo, pois além de sustentar o consumo interno, o país consolidou-se como um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo. A carne bovina é, atualmente, o produto de origem animal com maior representatividade nas exportações brasileiras, o que demonstra a relevância estratégica desse setor para a balança comercial (SENAR, 2018; Soares; Martins; Brito, 2019).

O êxito da atividade depende da articulação de fatores fundamentais, como nutrição, sanidade, genética e reprodução. A integração desses elementos assegura melhores índices produtivos e permite que o produtor alcance destaque no mercado, oferecendo carne de qualidade, gerando divisas e contribuindo para o avanço tecnológico do setor. Nos últimos anos, a pecuária brasileira tem se sobressaído justamente pela capacidade de aliar eficiência produtiva ao atendimento das exigências internacionais de qualidade, reforçando seu papel como vetor de desenvolvimento socioeconômico. (SENAR, 2018; Soares; Martins; Brito, 2019).

A crescente valorização da carne bovina no mercado global também é explicada pela importância desse alimento na dieta da população. Países como Índia, Brasil e Estados Unidos lideram os números de rebanho, ainda que com diferentes características produtivas. O Brasil mantém posição de destaque na pecuária mundial, ocupando, em 2025, o segundo lugar em número de bovinos, com aproximadamente 238,2 milhões de cabeças (IBGE, 2025). Apesar de uma leve redução em relação ao ano anterior, o país apresenta um dos maiores rebanhos da série histórica. A Índia lidera o ranking global, com cerca de 307,5 milhões de cabeças, porém com produção voltada principalmente ao leite, enquanto o Brasil se consolida como principal exportador de carne bovina (Food and Agriculture Organization, 2025; United States Department of Agriculture; Foreign Agricultural Service, 2026).

A competitividade da pecuária brasileira está relacionada a fatores como condições edafoclimáticas favoráveis, grande extensão de pastagens e predominância de sistemas extensivos, que reduzem os custos de produção (FAO, 2025). A recente redução do rebanho está associada ao aumento no abate de fêmeas, impulsionado pelos altos preços do bezerro e da arroba, o que compromete a retenção de matrizes (Vicensotti *et al.*, 2019). Em nível global, observa-se uma tendência de leve retração na produção de carne bovina em 2025, influenciada pela redução nos rebanhos de importantes produtores, como Estados Unidos e China (USDA; FAS, 2026a). Ainda assim, o Brasil mantém sua relevância no mercado internacional, com perspectivas de recuperação do rebanho nos próximos anos.

No Brasil, o sistema extensivo ainda predomina, caracterizado pelo uso de grandes áreas de pastagem. Esse modelo, apesar de apresentar baixo custo, pode limitar o desempenho do rebanho quando a qualidade do pasto não é satisfatória. Nesse contexto, a adoção de sistemas mais intensivos, suplementação ou integração lavoura-pecuária-floresta surge como alternativa viável para aumentar a produtividade e reduzir impactos ambientais (ABIEC, 2020; Uniderp, 2020).

Entre os principais desafios que a atividade enfrenta, destaca-se a emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE), especialmente o metano (CH₄), resultante da fermentação entérica nos ruminantes. Embora a pecuária não seja a única fonte emissora, sua contribuição para o aquecimento global tem gerado debates e pressionado o setor por soluções sustentáveis (Oliveira *et al.*, 2017). O metano, por exemplo, tem poder de retenção de calor na atmosfera muito superior ao do dióxido de carbono, o que intensifica sua relevância ambiental.

Pesquisas recentes mostram, contudo, que a mitigação dessas emissões é possível. Estratégias relacionadas ao manejo de pastagens, à nutrição, ao melhoramento genético e à integração de sistemas produtivos vêm se consolidando como caminhos eficazes. Além de reduzir a liberação de gases, tais práticas também aumentam a produtividade, demonstrando que eficiência econômica e responsabilidade ambiental podem caminhar juntas (Zotti; Paulino, 2009).

Com base nisso surge a seguinte problemática: como conciliar o crescimento da pecuária de corte brasileira com a necessidade de reduzir os impactos ambientais, especialmente as emissões de gases de efeito estufa, sem comprometer a produtividade e a competitividade internacional do setor. Apesar de sua importância econômica, o setor enfrenta crescente pressão por práticas produtivas mais sustentáveis, especialmente no que se refere à emissão de gases de efeito estufa (GEE). O metano (CH₄), principal gás emitido pela fermentação entérica dos ruminantes, apresenta potencial de aquecimento global 25 vezes superior ao dióxido de carbono (CO₂), o que intensifica sua relevância no debate ambiental (Oliveira *et al.*, 2017).

Nesse contexto, a intensificação sustentável da pecuária tem sido apontada como alternativa viável para conciliar produtividade com responsabilidade ambiental. De acordo com Figueiredo (2023) práticas como o manejo eficiente de pastagens e a adoção de sistemas integrados podem reduzir significativamente as emissões de GEE, ao mesmo tempo em que promovem ganhos na eficiência produtiva. Concomitantemente, o estudo "Sustentabilidade na cadeia da carne: caminhos para o Brasil" Harfuch, Lobo e Cruz (2023) destacam que a implementação de Boas Práticas Agropecuárias (BPAs), aliada a políticas públicas como o Plano ABC+, possui elevado potencial transformador, contribuindo para uma pecuária mais resiliente, competitiva e alinhada às exigências dos mercados internacionais (Harfuch; Lobo; Cruz, 2023).

Dessa forma, a problemática proposta se justifica pela necessidade urgente de reconfiguração dos sistemas produtivos da pecuária brasileira, de modo que o crescimento econômico não se dê em detrimento da integridade ambiental, mas sim por meio de soluções integradas, tecnológicas e sustentáveis. Diante da crescente demanda global por alimentos de origem animal e da relevância estratégica da pecuária de corte para a economia brasileira, o presente trabalho tem como objetivo analisar a contribuição desse setor para o desenvolvimento nacional, bem como os desafios relacionados à sustentabilidade ambiental.

METODOLOGIA

O presente estudo foi desenvolvido a partir de uma revisão de literatura, com abordagem descritiva e analítica, tendo como foco a relação entre a bovinocultura e a emissão de gases de efeito estufa, especialmente o metano entérico produzido pelos ruminantes. A pesquisa bibliográfica foi realizada entre agosto de 2025 e maio de 2026, por meio da consulta a artigos científicos, relatórios técnicos, publicações institucionais, materiais acadêmicos e dados estatísticos de órgãos oficiais.

Foram utilizadas como palavras-chave: bovinocultura, carbono, metano, gases de efeito estufa, fermentação entérica, manejo nutricional e pecuária sustentável. As buscas foram realizadas em bases acadêmicas e fontes institucionais, incluindo publicações da EMBRAPA, MAPA, SENAR, ABIEC, FAO, USDA, IBGE, MDIC, além de estudos científicos relacionados à nutrição animal, fisiologia ruminal, sistemas de manejo, integração lavoura-pecuária-floresta e estratégias de mitigação das emissões de metano.

Como critérios de inclusão, foram considerados materiais publicados preferencialmente nos últimos anos, disponíveis na íntegra, em língua portuguesa ou inglesa, que apresentassem relação direta com a bovinocultura de corte, emissão de gases de efeito estufa, produção de metano entérico, manejo nutricional e alternativas sustentáveis para a pecuária. Também foram incluídos documentos técnicos e relatórios institucionais por apresentarem dados atualizados sobre produção, exportação, políticas públicas e práticas de mitigação ambiental.

Foram excluídos materiais duplicados, publicações sem relação direta com o tema, textos opinativos sem fundamentação técnica, documentos sem identificação clara de autoria ou instituição responsável e estudos que não contribuíam de forma consistente para a análise proposta. Após a seleção das fontes, os materiais foram lidos e organizados conforme os principais eixos do estudo: produção de carne bovina no Brasil e no mundo, setores de emissão de gases de efeito estufa, fisiologia ruminal, metanogênese, manejo nutricional, sistemas integrados de produção e barreiras econômicas para adoção de práticas sustentáveis por pequenos produtores.

REVISÃO DA LITERATURA

Produção de Carne Bovina no Brasil e no Mundo

A produção mundial de carne bovina para 2026 apresenta um cenário de leve recuperação nas estimativas, embora ainda sob restrição de oferta. De acordo com o United States Department of Agriculture (USDA; FAS, 2026a), a projeção global foi revisada de 61,03 para 61,56 milhões de toneladas em equivalente carcaça, indicando aumento de 0,87% em relação à estimativa anterior. Apesar dessa revisão positiva, o volume projetado permanece inferior ao observado em 2024 e 2025, evidenciando a continuidade de um mercado global ajustado (USDA; FAS, 2026a).

O Brasil exerce papel determinante nessa revisão, uma vez que a estimativa de produção nacional foi elevada de 11,70 para 12,37 milhões de toneladas, representando crescimento de 5,73% (USDA; FAS, 2026a). Esse incremento está associado à maior oferta no curto prazo, porém contrasta com a expectativa de redução no abate de fêmeas, indicando possível pressão sobre a reposição do rebanho no médio prazo (Formigoni, 2026). A manutenção de elevados níveis de abate pode comprometer a disponibilidade futura de animais, intensificando os efeitos do ciclo pecuário.

Nos demais países produtores, as projeções permaneceram relativamente estáveis, com exceção da Argentina, que apresenta expectativa de retração superior a 4%, alcançando o menor nível produtivo desde 2020 (USDA; FAS, 2026a). Esse contexto

reforça a tendência de oferta global limitada, mesmo diante de revisões pontuais positivas. Paralelamente, observa-se avanço expressivo nas exportações brasileiras de carne bovina e de bovinos vivos, evidenciando a intensificação da demanda internacional e o fortalecimento da competitividade do país no mercado global (Formigoni, 2026).

A Índia permanece como líder mundial em número de cabeças de gado, com mais de 300 milhões de animais (incluindo bovinos e bubalinos). No entanto, esse rebanho não é voltado ao comércio, pois os animais são considerados sagrados pela cultura local, o que limita sua participação direta no mercado global de carne (Agrifatto, 2025).

No Brasil, mesmo com a retração nas exportações para os Estados Unidos — causada pela imposição de tarifas ao produto em agosto — o setor segue em expansão. O México assumiu a segunda posição entre os principais destinos da carne bovina brasileira, superando os EUA, Rússia e Chile. Entre os dias 1º e 25 de agosto, foram exportadas 10,2 mil toneladas para o México, totalizando US\$ 58,8 milhões, enquanto os embarques para os EUA recuaram para 7,8 mil toneladas (US\$ 43,6 milhões), após o fim da isenção tarifária em 6 de agosto. A ABIEC destaca que, de janeiro a julho, o Brasil já havia enviado 67.659 toneladas ao México, movimentando US\$ 365 milhões — quase o triplo do mesmo período de 2024. A entidade busca renovar o programa mexicano Pacic, que garante isenção tarifária para produtos básicos, além de ampliar o número de frigoríficos brasileiros habilitados a exportar, fortalecendo a segurança alimentar do México (ABIEC, 2025).

Apesar das mudanças no mercado, as exportações brasileiras caminham para um novo recorde. Até o dia 27 de agosto de 2025, foram embarcadas 212,93 mil toneladas de carne bovina in natura, com projeção de alcançar 265 mil toneladas no mês, segundo estimativa do site (Agrifatto, 2025).

Conforme demonstrado no Gráfico 1, observa-se o papel estratégico do Brasil na cadeia global da carne bovina, destacando-se a necessidade de investimentos contínuos em manejo, nutrição e tecnologia para manter a competitividade e atender às exigências do mercado internacional.

Gráfico 1: Participação dos Principais Países na Produção Mundial de Carne Bovina em 2025

Fonte: USDA/FAS (2026b)

A produção mundial de carne bovina em 2025 apresenta distribuição concentrada entre poucos países e regiões, conforme ilustrado na figura. Os Estados Unidos lideram a produção global, com aproximadamente 20% do total, seguidos pelo Brasil, com cerca de 19%, evidenciando o protagonismo dessas nações no abastecimento mundial (Food and Agriculture Organization, 2025; Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, 2025).

A União Europeia e a China apresentam participações relevantes, com aproximadamente 11% e 13%, respectivamente, refletindo sistemas produtivos mais intensivos e fortemente direcionados ao consumo interno (FAO, 2025). A Índia contribui com cerca de 7% da produção global, embora sua cadeia pecuária esteja majoritariamente associada à produção leiteira (FAO, 2025).

Outros países, como Argentina, Austrália e México, apresentam participações menores, variando entre 4% e 5%, mas desempenham papel estratégico no comércio internacional de carne bovina (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025; ABIEC, 2025). Em conjunto, os demais países representam cerca de 12% da produção mundial, indicando que a oferta global está concentrada em poucos polos produtivos.

Esse padrão de concentração reforça a dependência do mercado global em relação aos principais produtores, especialmente no que se refere à estabilidade da oferta e à dinâmica de preços da carne bovina (FAO, 2025).

A Tabela 1 apresenta os principais estados exportadores de carne bovina do Brasil no acumulado bimestral de janeiro a fevereiro de 2024 e 2025, evidenciando crescimento nas exportações tanto em valor quanto em volume. Observa-se que o país registrou aumento de 13,62% na receita e de 3,85% no volume exportado, indicando não apenas maior quantidade comercializada, mas também valorização do produto no mercado internacional (Ministério Do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC, 2025).

Esse desempenho está diretamente relacionado ao cenário global da carne bovina, caracterizado por oferta restrita e demanda aquecida, especialmente em mercados asiáticos. Nesse contexto, o Brasil consolida sua posição como um dos principais exportadores mundiais, aproveitando vantagens competitivas como produção a pasto e disponibilidade de área (ABIEC, 2025).

No âmbito interno, os resultados também refletem a dinâmica do ciclo pecuário. O aumento das exportações ocorre em um momento ainda marcado por maior disponibilidade de animais para abate, especialmente em função do elevado abate de fêmeas observado em períodos anteriores. Esse fator contribui para o incremento da oferta no curto prazo, porém pode gerar impactos na reposição do rebanho e na oferta futura de carne bovina, caracterizando uma fase de transição no ciclo produtivo (ABIEC, 2025).

Entre os estados, destacam-se São Paulo e Mato Grosso como os maiores exportadores, devido à forte infraestrutura industrial e logística. Além disso, estados como Mato Grosso do Sul e Tocantins apresentaram crescimento expressivo, evidenciando a expansão da fronteira pecuária e maior inserção dessas regiões no mercado internacional. Por outro lado, variações negativas em estados como Rondônia e Espírito Santo indicam possíveis ajustes regionais na produção e competitividade (MDIC, 2025).

De forma geral, os dados demonstram que, embora haja concentração das exportações em estados tradicionais, observa-se uma tendência de diversificação regional da pecuária brasileira. Esse movimento, aliado à demanda internacional crescente e às oscilações do ciclo pecuário, reforça o papel estratégico do Brasil no equilíbrio da oferta global de carne bovina (MDIC, 2025; ABIEC, 2025).

Tabela 1 – Principais estados exportadores de carne bovina do Brasil no acumulado bimestral (jan–fev, 2024 e 2025).

UF	2024 (US\$)	2024 (kg)	2025 (US\$)	2025 (kg)	Varição (%) US\$	Varição (%) kg
BR	1.790.745.756	407.875.273	2.034.637.322	423.584.312	13,62	3,85
SP	419.013.329	90.692.061	466.289.442	92.566.910	11,28	2,07
MT	365.558.921	84.501.354	414.946.711	86.304.650	13,51	2,13
GO	237.169.703	54.307.301	250.318.212	51.861.488	5,54	-4,50
MS	178.484.497	39.402.480	223.586.914	46.514.074	25,27	18,05
RO	181.998.189	42.987.747	179.727.564	38.265.847	-1,25	-10,98
MG	150.179.180	35.050.967	171.053.431	35.839.694	13,90	2,25
PA	118.312.298	27.208.941	134.669.581	28.896.738	13,83	6,20
TO	61.758.981	15.142.912	80.380.534	18.082.625	30,15	19,41
RS	40.050.736	9.713.050	49.399.056	11.543.752	23,34	18,85
PR	18.684.351	4.439.912	30.118.689	6.866.369	61,20	54,65
AC	335.549	146.377	4.264.135	1.090.839	1170,79	645,23
ES	5.791.063	1.183.730	3.859.954	704.931	-33,35	-40,45
RJ	2.271.446	123.416	6.958.581	396.360	206,35	221,16
SC	1.125.974	344.194	1.507.909	362.839	33,92	5,42
RR	273.858	69.053	192.498	43.926	-29,71	-36,39
AM	16.383	2.334	10.409	1.047	-36,46	-55,14
AP	5.193	596	–	–	–	–
NE	9.716.105	2.558.848	17.283.425	4.235.267	77,88	65,51

BR = Brasil

NE = Região Nordeste (agrupada)

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Sistema Comex Stat (2025).

O Brasil é atualmente o segundo maior exportador de carne bovina do mundo, sendo responsável por aproximadamente 25% das exportações globais. Além disso, ocupa a segunda posição como maior produtor mundial. Em fevereiro de 2025, o Valor Bruto da Produção (VBP) foi estimado em R\$ 1,46 trilhão, dos quais R\$ 496,40 bilhões (34%) vieram da pecuária. A bovinocultura de corte lidera entre as commodities pecuárias, com contribuição econômica estimada em R\$ 248,56 bilhões (CNA, 2025). A produção está concentrada principalmente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Norte, com destaque para os estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,

Pará e Rondônia, além da Bahia e Maranhão no Nordeste (IBGE, 2025a).

No comparativo entre janeiro e fevereiro de 2025 com o mesmo período de 2024, o Nordeste apresentou crescimento expressivo nas exportações de carne bovina, com aumento de +65,51% em volume (Kg) e +77,88% em valor arrecadado (US\$), alcançando 49 países. Os principais destinos foram América do Sul e Ásia, com destaque para Uruguai (28,66%) e Hong Kong (19,27%). A retração das exportações uruguaias favoreceu o aumento das remessas nordestinas para esse país, com crescimento de +188,10% em volume no período analisado (IBGE, 2025a; MDIC, 2025).

Setores de emissão de gases de efeito estufa (GEE)

As mudanças climáticas globais estão diretamente relacionadas ao aumento da emissão de gases de efeito estufa. Um dos principais gases nocivos à atmosfera terrestre é o dióxido de carbono (CO_2), amplamente gerado pelo consumo de energia. Ele é o gás mais emitido globalmente, principalmente devido à queima de combustíveis fósseis por veículos automotores. Embora a pecuária contribua em menor escala para a emissão de CO_2 , esse setor ainda libera o gás por meio de práticas como a queima de pastagens, desmatamento e alterações no uso da terra. O CO_2 é absorvido pelas plantas, que, em troca, liberam oxigênio (O_2) para o ambiente (Brunes, 2014).

Outro gás de efeito estufa relevante é o metano (CH_4), considerado mais perigoso que o CO_2 por sua maior capacidade de retenção de radiação. Seu impacto sobre o clima é cerca de 20 vezes superior ao do dióxido de carbono. O CH_4 é produzido pela decomposição de matéria orgânica, sendo comum em locais como aterros sanitários, reservatórios de hidrelétricas e lixões, onde há grande descarte de resíduos orgânicos pela população. Além disso, a criação de bovinos também é uma fonte significativa de metano, gerado por bactérias presentes no sistema digestivo dos ruminantes. Essas bactérias liberam o gás durante o processo de fermentação no rúmen, que é então expelido pelos animais. A bovinocultura, por ser a principal responsável pela emissão de CH_4 , tem sido alvo de debates, o que acaba ofuscando sua relevância econômica no país e destacando seu papel no agravamento do aquecimento global (OECD, 2014).

Diversas atividades humanas contribuem negativamente para o aquecimento global. Setores como a indústria, agropecuária, geração de energia e transporte emitem grandes quantidades de gases poluentes. Embora cada setor tenha sua importância econômica e social, é fundamental considerar os impactos sobre a saúde humana e o equilíbrio ambiental. Por isso, torna-se essencial investir em pesquisas e tecnologias que reduzam a emissão excessiva de gases de efeito estufa, buscando minimizar os danos à atmosfera e frear o avanço do aquecimento global (OECD, 2014).

Entre as principais fontes de emissão de GEE estão o desmatamento e as queimadas, que liberam carbono na forma de CO_2 e ocorrem em diversas regiões do Brasil, comprometendo a qualidade do ar. Outro fator relevante é a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, especialmente em atividades como a geração de energia por termelétricas e o uso diário de veículos. Como grande parte da população depende de carros e ônibus para se locomover, esses meios de transporte acabam sendo grandes emissores de gases que intensificam o efeito estufa (Barreto, 2015).

A agropecuária também é responsável por emissões significativas de GEE. O uso de fertilizantes nas lavouras libera óxido nitroso (N_2O), enquanto as plantações de arroz e a criação de bovinos estão entre os principais emissores de metano. Nos ruminantes, o CH_4 é produzido no rúmen durante a fermentação dos alimentos, processo conduzido por bactérias da microbiota ruminal. O gás gerado é então eliminado pelo animal (BARRETO, 2015).

O quadro 1 apresentado ilustra a distribuição percentual das principais fontes de emissão de metano (CH_4), um dos gases de efeito estufa mais relevantes para o aquecimento global. A organização dos dados em quadro permite identificar com clareza os segmentos que mais contribuem para a liberação desse gás na atmosfera.

Quadro 1 – Principais fontes de emissão de metano (CH_4)

Fonte de emissão	Percentual (%)	Representação gráfica
Fermentação entérica	22%	
Cultivo de arroz inundado	16%	
Gás natural e óleo	15%	
Queima de biomassa	11%	
Aterros	10%	
Carvão	8%	
Esterco animal	7%	
Esgoto doméstico	7%	
Outros	4%	

Fonte: Berndt (2010).

Analisando ainda o quadro 1, evidencia-se que a fermentação entérica é responsável por 22% das emissões globais de metano, sendo a maior fonte individual. Em seguida, destacam-se o cultivo de arroz inundado (16%), a extração de gás natural e óleo (15%), e a queima de biomassa (11%). Outras fontes relevantes incluem aterros sanitários (10%), carvão (8%), esgoto doméstico (7%), esterco animal (7%) e outros processos (4%). Esses dados reforçam a necessidade de ações específicas no setor pecuário, especialmente no Brasil, onde o sistema extensivo ainda predomina e contribui diretamente para essas emissões (ABIEC, 2020). A predominância da fermentação entérica como fonte de metano reforça a urgência de implementar práticas sustentáveis na pecuária, como manejo nutricional, melhoramento genético e sistemas integrados (Alves et al., 2025; Harfuch; Lobo; Cruz, 2023). A compreensão da origem das emissões é essencial para orientar políticas públicas, como o Plano ABC+, e para atender às exigências internacionais de redução de gases de efeito estufa.

Fisiologia ruminal e metanogênese

Ao contrário da maioria dos animais, os bovinos possuem um sistema digestivo altamente especializado, composto por um estômago dividido em quatro compartimentos: rúmen, retículo, omaso e abomaso, conforme figura 1. Essa estrutura permite que eles aproveitem compostos fibrosos como fonte de energia, diferindo dos animais monogástricos por abrigarem uma microbiota única que atua diretamente na digestão dos alimentos. Essa característica é central para um fenômeno que tem gerado debates sobre a bovinocultura em escala global (Millen, 2016).

Figura 1 - Sistema digestivo de ruminantes.

Fonte: Pearson Scott Foresman, via Wikimedia Commons (2026).

O rúmen oferece um ambiente ideal para o desenvolvimento de microrganismos essenciais à digestão, com pH entre 6,0 e 7,0 e temperatura de 37 a 39 °C. Nesse meio vivem fungos, protozoários e, principalmente, bactérias anaeróbicas. A produção de metano (CH₄), conhecida como metanogênese, ocorre durante a fermentação ruminal, quando essas bactérias colonizam os alimentos ingeridos. Esse processo resulta na degradação dos nutrientes e na formação de ácidos graxos voláteis — como ácido acético, butírico, propiônico e láctico — que são absorvidos pela parede do rúmen e convertidos em energia pelo metabolismo do animal. Durante essa fermentação, além dos ácidos graxos, são produzidos gases como metano (CH₄) e dióxido de carbono (CO₂), que são liberados por meio da eructação — ou seja, pelos “arrotos” dos bovinos. Embora esses gases contribuam para o efeito estufa, a produção de CH₄ tem uma função fisiológica importante: a remoção de íons H⁺, essencial para manter o equilíbrio do pH ruminal. Sem essa drenagem, o pH cairia, levando à acidose ruminal e comprometendo a digestão. Portanto, a microbiota ruminal desempenha um papel vital na fisiologia dos bovinos, não apenas na digestão, mas também na geração de energia. No entanto, quando os gases de efeito estufa são emitidos em grandes volumes e não há estratégias eficazes de mitigação, eles se acumulam na atmosfera. Isso intensifica a retenção de radiação solar, contribuindo diretamente para o aquecimento global (MAPA, 2020; Oliveira et al., 2017).

Maneiras de reduzir ou compensar a produção de metano entérico

A expansão da pecuária de corte proporcionou avanços científicos e a adoção de técnicas modernas de alimentação, como dietas balanceadas e suplementação estratégica. Esses recursos, além de otimizar o desempenho animal, contribuem para reduzir impactos ambientais, especialmente no que se refere à emissão de gases de efeito estufa (Moreira, 2016).

Entre os gases de efeito estufa (GEE), o metano (CH₄) representa aproximadamente 15% das emissões globais. Dentro dessa parcela, cerca de um quarto é proveniente da emissão entérica — ou seja, da eructação realizada pelos ruminantes. Embora essa fonte represente uma fração menor em comparação a outros setores emissores, a liberação de GEE pelos bovinos tem ganhado destaque nas discussões ambientais atuais. Diante desse cenário, pesquisadores e produtores rurais têm se unido com o objetivo de desenvolver práticas que reduzam ou compensem a emissão desses gases,

especialmente quando produzidos em grandes volumes. O primeiro passo foi encontrar formas eficazes de medir os níveis de metano liberados durante a eructação dos animais (MAPA, 2020).

Nos últimos anos, a pecuária tem contribuído indiretamente para a diminuição da emissão de CH₄ entérico. Isso se deve à adoção de estratégias que visam encurtar o tempo necessário para que o animal atinja o peso ideal para o abate — normalmente entre 24 e 36 meses de idade. Essa prática, além de aumentar a rentabilidade dos produtores, também reduz o período em que o animal emite metano, contribuindo para a mitigação das emissões (Zotti; Paulino, 2009).

A Tabela 2 demonstra a relação entre a redução da idade ao abate e a mitigação das emissões de metano entérico em sistemas de produção de bovinos de corte. Sistemas tradicionais, com abate entre 4,5 e 5 anos, apresentam emissões mais elevadas por animal, variando entre 250 e 280 kg de CH₄. Em contrapartida, sistemas mais intensificados, que reduzem o tempo de abate para cerca de 2 a 2,5 anos, podem reduzir essas emissões para valores entre 100 e 140 kg por animal, representando uma diminuição de até 65% (EMBRAPA, 2025).

Além da redução nas emissões totais, observa-se também maior eficiência produtiva, com diminuição da emissão de metano por quilograma de carne produzida. Esse indicador pode cair de aproximadamente 0,70 kg CH₄/kg de carne em sistemas extensivos para cerca de 0,30 kg em sistemas intensificados, evidenciando ganhos ambientais associados ao aumento da produtividade (FAO, 2025).

Estudos recentes indicam que estratégias como melhoramento genético, suplementação nutricional e manejo intensivo são fundamentais para atingir tais resultados, sendo apontadas como medidas centrais para o cumprimento das metas brasileiras de mitigação de gases de efeito estufa no setor agropecuário (SEEG, 2024). Nesse contexto, a intensificação sustentável da pecuária se consolida como uma das principais alternativas para reduzir a pegada de carbono da produção de carne bovina.

Tabela 2 – Evolução das emissões de metano entérico em bovinos de corte com redução da idade ao abate

Ano	Sistema/Condição	Tempo para abate (anos)	CH ₄ total (kg/animal)	Peso ao abate (kg)	kg CH ₄ /kg carne	Redução (%)
1990	Sistema tradicional	5,0	285	400	0,71	–
2009	Sistema intermediário	3,5	199,5	400	0,49	31
2025	Sistema intensificado	2,0	114	400	0,28	60

Fonte: Adaptado de Zotti; Paulino (2009); atualizado com base em Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (2025).

Manejo nutricional de bovinos e seus efeitos na emissão de gases

1 Alimentos volumosos

Uma dieta adequada garante desempenho superior, acelera o ganho de peso e possibilita reduzir o tempo de permanência do animal na propriedade, diminuindo custos e melhorando a rentabilidade. O avanço de tecnologias nutricionais, como suplementação estratégica e confinamento, tem transformado a pecuária, tornando-a mais eficiente e competitiva (Medeiros; Gomes; Bungenstab, 2015).

Os sistemas de manejo mais utilizados são:

- Intensivo: os animais são criados em áreas delimitadas, com alimentação formulada e fornecida estrategicamente para que atinjam o peso de abate o mais rápido possível. Esse modelo também permite o descanso das pastagens durante a seca.
- Extensivo: o gado é criado de forma livre, alimentando-se principalmente de pasto, com suplementação quando necessário.
- Semiintensivo: combina os dois modelos, alternando o ambiente conforme a fase de vida do animal.

A nutrição é um fator essencial para o bom desempenho do rebanho, impactando diretamente na qualidade da carne produzida (ABIEC, 2020; SENAR, 2018).

É correto afirmar que animais alimentados com dietas à base de forragem tendem a produzir mais metano (CH_4), devido à alta concentração de carboidratos presentes na parede celular das plantas. Esses carboidratos estruturais, como celulose e hemicelulose, são fermentados no rúmen, resultando em maior produção de CH_4 . As gramíneas de clima tropical, por apresentarem maior teor desses compostos de difícil digestão, geram mais metano entérico do que as de clima temperado. Por isso, a escolha da forragem fornecida aos animais é um fator crucial (Oliveira *et al.*, 2017).

Uma estratégia eficaz para reduzir a metanogênese ruminal é optar por forragens com alta concentração de carboidratos solúveis, associadas a leguminosas que contenham compostos metabólicos secundários, como os taninos. Esses compostos ajudam a controlar a fermentação e, conseqüentemente, a emissão de metano. É importante observar os tipos de carboidratos presentes nas gramíneas. Os carboidratos estruturais exigem mais tempo para serem fermentados, o que prolonga sua permanência no rúmen e aumenta a produção de CH_4 . Já os carboidratos não estruturais são digeridos e fermentados mais rapidamente, reduzindo o tempo de fermentação e a emissão de gases (Oliveira *et al.*, 2017).

O fornecimento de forragens mais jovens e de melhor qualidade também contribui para a mitigação das emissões. Essas forragens possuem maior teor de carboidratos solúveis e menor quantidade de fibras, o que melhora a eficiência energética da digestão ruminal e o desempenho produtivo dos animais. Forragens de alta qualidade permanecem menos tempo no rúmen, o que reduz a produção de metano entérico. Assim, a seleção cuidadosa da forragem é um dos primeiros passos para diminuir as emissões de CH_4 (Oliveira *et al.*, 2017).

Na escolha do capim a ser fornecido, é essencial considerar o valor nutritivo da pastagem. Pastagens mais nutritivas aceleram o desenvolvimento dos animais, permitindo que atinjam o peso de abate mais rapidamente. Isso reduz o tempo de pastejo e, conseqüentemente, a emissão de metano, além de gerar maior rentabilidade ao produtor. Outro aspecto relevante é o tempo de crescimento da pastagem, que deve ser compatível com a quantidade de animais em pastejo. Em situações de superlotação, as gramíneas não têm tempo suficiente para se regenerar, o que compromete o desempenho dos animais e prolonga seu tempo de vida, aumentando a produção de CH_4 .

A digestibilidade da pastagem é uma das características mais importantes quando se trata de emissão de gases de efeito estufa. Pastagens com baixa digestibilidade permanecem por mais tempo no rúmen, prolongando o processo de fermentação e aumentando a produção de metano. Já aquelas com alta digestibilidade reduzem esse tempo e, por conseqüência, a emissão de CH_4 . Essa relação pode ser observada nos dados de produção de metano em três vacas leiteiras (Zotti; Paulino, 2009).

A Tabela 3 a seguir apresenta os efeitos da digestibilidade da matéria seca (MS) sobre a produção de leite, consumo alimentar e emissão de metano (CH_4) em bovinos

leiteiros. Os dados evidenciam como o aprimoramento da qualidade nutricional da dieta pode impactar diretamente a eficiência produtiva e ambiental da pecuária.

Tabela 3 – Efeito da digestibilidade da matéria seca sobre o consumo alimentar e emissão de metano em vacas leiteiras

Variável	55%	65%	75%
Produção de leite (kg/dia)	20	20	20
Consumo de alimento (kg MS/dia)	21,6	17,5	14,5
Emissão de CH ₄ (g/dia)	309	296	285
Emissão de CH ₄ (g/kg leite)	15,5	14,8	14,3

Fonte: Adaptado de Zotti; Paulino (2009).

A digestibilidade da matéria seca (MS) é um fator determinante na eficiência produtiva e ambiental da pecuária leiteira. A Tabela adaptada de Zotti e Paulino (2009) demonstra que, mesmo com a produção de leite constante (20 kg/dia), o aumento da digestibilidade da dieta reduz significativamente o consumo de alimento e a emissão de metano (CH₄) por quilo de leite produzido. Com digestibilidade de 55%, a emissão é de 15,5 g CH₄/kg leite, enquanto com 75% cai para 14,3 g CH₄/kg leite — uma redução de aproximadamente 8%.

Esses dados são corroborados por estudos recentes. Segundo o relatório técnico da EMBRAPA Gado de Leite (2024), o uso de forragens de alta qualidade e o manejo nutricional adequado podem reduzir as emissões de metano em até 12%, sem comprometer a produtividade. A Global Methane Hub (2025) reforça que cada aumento de 10% na digestibilidade da dieta pode resultar em até 20% de redução nas emissões de CH₄, especialmente em sistemas intensivos de produção.

Além disso, o programa Time2Graze, lançado em setembro de 2025 por países da América do Sul, incluindo o Brasil, utiliza monitoramento por satélite para rastrear a qualidade das pastagens e orientar o manejo alimentar. Essa tecnologia tem sido integrada ao Plano ABC+ como ferramenta de apoio à meta nacional de reduzir em 30% as emissões de metano até 2030, conforme compromisso assumido na COP26.

A Rehagro (2024) destaca que o metano representa uma perda energética para o animal, pois é subproduto da fermentação entérica. Dietas mais digestíveis não apenas reduzem esse desperdício, mas também aumentam a eficiência na conversão alimentar, melhorando a rentabilidade da produção leiteira.

Portanto, a digestibilidade da dieta emerge como uma estratégia central na transição para uma pecuária mais sustentável. A integração entre nutrição de precisão, tecnologias de monitoramento e políticas públicas voltadas à mitigação de gases de efeito estufa é essencial para que o Brasil mantenha sua liderança produtiva sem comprometer os compromissos climáticos.

2 Alimentos concentrados

A inclusão de concentrados na dieta dos ruminantes é uma estratégia eficaz para reduzir a emissão de metano (CH₄) durante a fermentação ruminal. Isso ocorre porque os concentrados alteram o perfil fermentativo, reduzindo a proporção entre os ácidos acético e propiônico. Dietas ricas em grãos podem diminuir a produção de metano em cerca de 2 a 3%, devido ao maior teor de carboidratos solúveis e à elevada digestibilidade desses

alimentos. Além disso, os concentrados provocam uma queda no pH ruminal, afetando diretamente as bactérias metanogênicas, que são sensíveis a variações de pH e funcionam melhor em ambientes próximos à neutralidade (entre 5,8 e 6,5). No entanto, é importante destacar que quando o concentrado representa até 40% da matéria seca (MS) consumida, pode haver aumento na emissão de metano (Gois, 2019).

Manipulações específicas na dieta também têm mostrado resultados promissores na mitigação de CH₄. O uso de aditivos, como os ionóforos, é uma dessas alternativas. Os ionóforos são compostos derivados da fermentação de bactérias do gênero *Streptomyces*, sendo a monensina o mais utilizado na alimentação de ruminantes. Esse aditivo pode reduzir a emissão de metano em até 25% e diminuir o consumo de ração em cerca de 4%, sem comprometer o desempenho produtivo dos animais. A monensina atua reduzindo as perdas energéticas no rúmen, favorecendo o crescimento de bactérias gram-negativas e inibindo as gram-positivas, que são as principais produtoras de metano. Com isso, a energia que seria perdida na forma de CH₄ torna-se disponível para o animal, promovendo ganho de peso — especialmente em dietas de baixa densidade energética. Em sistemas de confinamento, onde há maior disponibilidade de nutrientes, os ionóforos aumentam a eficiência alimentar, reduzindo a emissão de metano por quilo de ganho de peso. Estima-se que, em pastagens, o ganho adicional seja de 80 a 100 g por cabeça por dia, enquanto em confinamento a eficiência alimentar pode melhorar em até 10% (Medeiros, 2020).

Outra abordagem promissora é o uso de taninos na dieta, compostos presentes em leguminosas como leucena e trevo, que possuem propriedades antimetanogênicas. A leucena, por exemplo, pode ser combinada com leveduras, que intensificam a competição entre bactérias acetogênicas e metanogênicas. Estudos indicam que dietas compostas por 50% de leucena e 50% de feno de gramínea promovem melhor fermentação ruminal, aumentando a produção de ácido propiônico e reduzindo a emissão de CH₄ em cerca de 23,3%, mesmo sem o uso de leveduras. Já dietas com 20% de leucena e 10% de levedura podem reduzir as emissões em aproximadamente 17,2% (Possenti *et al.*, 2008).

3 Integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF)

Diversos estudos realizados por instituições como EMBRAPA, MAPA e SENAR demonstram que o desmatamento das florestas brasileiras tem efeitos negativos sobre o aquecimento global. Para compreender essa relação, é essencial entender a fisiologia básica das árvores e das plantas: elas desempenham um papel fundamental na captura do carbono atmosférico, fixando-o no solo e em suas raízes. O dióxido de carbono (CO₂), quando emitido em grandes quantidades, compromete a integridade da atmosfera e intensifica o aquecimento global, tornando o ambiente mais quente (Brito, 2012).

Uma alternativa sustentável que vem ganhando destaque é o sistema ILPF — Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Esse modelo associa áreas de floresta, pastagem e lavoura à criação de bovinos. Embora os bovinos emitam metano (CH₄) por meio da fermentação ruminal, em propriedades que adotam o ILPF, o metano gerado pode ser compensado pela elevada capacidade de captura de carbono pelas plantas. Além disso, as árvores contribuem para o bem-estar animal ao oferecer sombra e reduzir o estresse térmico (Ministério Da Agricultura, Pecuária E Abastecimento, 2020).

Um estudo conduzido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostrou que o desmatamento de áreas verdes não traz benefícios produtivos. A pesquisa, realizada com palmeiras de babaçu e pastagens de capim Mombaça, concluiu que o uso combinado de florestas e pecuária é uma alternativa sustentável, promovendo qualidade de vida aos animais e maior produtividade (MAPA, 2020).

Outro mecanismo que incentiva práticas sustentáveis é o mercado de créditos de

carbono. Quando uma entidade adota medidas para equilibrar suas emissões de GEE, ela pode gerar créditos de carbono — que funcionam como certificados de redução de emissões. Esses créditos podem ser comercializados com empresas que possuem altos níveis de emissão e poucas alternativas de mitigação. Assim, uma entidade paga à outra pelo direito de emitir gases, compensando emissões em uma região com reduções realizadas em outra (Liberalino, 2020).

Nesse contexto, o SENAR, em parceria com o Ministério da Agricultura e a EMBRAPA, desenvolveu o projeto ABC Cerrado. A iniciativa visa incentivar práticas agrícolas sustentáveis que contribuam para a redução das emissões de carbono no Brasil. O projeto oferece capacitação e promove a recuperação de áreas degradadas, ampliando as áreas disponíveis para pastejo e aumentando a renda dos produtores que adotam o sistema ILPF (Governo do Tocantins, 2019).

A Figura 2 apresenta a evolução morfológica e funcional de uma área previamente degradada, evidenciando os efeitos da restauração ecológica sobre a estrutura da paisagem, cobertura vegetal e integridade dos ecossistemas.

Figura 2 - Áreas em processo de restauração florestal: comparação entre condição inicial degradada e estágio de regeneração da vegetação.

Fonte: Associação Ambientalista Copaíba (2017).

A figura 2 representa visualmente um processo de restauração ecológica, prática fundamental para mitigar os efeitos da degradação ambiental, recuperar serviços ecossistêmicos e promover a resiliência climática. A transição de um ambiente seco e desmatado para uma paisagem verde e biodiversa evidencia os benefícios da reintrodução de espécies nativas, manejo sustentável do solo e reflorestamento.

Segundo Brancalion et al. (2024), a restauração ecológica é uma das estratégias mais eficazes para enfrentar a crise climática e a perda de biodiversidade, especialmente em países tropicais como o Brasil, que possuem alta diversidade biológica e grandes áreas degradadas. O autor destaca que: “A restauração florestal pode contribuir significativamente para o sequestro de carbono, conservação da biodiversidade e melhoria da qualidade de vida das comunidades locais.” (Brancalion *et al.*, 2024).

Além disso, o relatório da ONU sobre Restauração de Ecossistemas (UNEP, 2021) reforça que cada dólar investido em restauração pode gerar até US\$ 30 em benefícios econômicos, incluindo água limpa, polinização, controle de erosão e mitigação de desastres naturais.

4 Barreiras econômicas à adoção de sistemas intensivos por pequenos produtores na pecuária

A adoção de sistemas intensivos na pecuária tem sido amplamente apontada como estratégia fundamental para o aumento da produtividade e mitigação de impactos ambientais. Entretanto, sua difusão entre pequenos produtores ainda é limitada por um conjunto de fatores econômicos, institucionais e tecnológicos. Entre os principais entraves, destaca-se o elevado custo inicial de implantação, que envolve investimentos em infraestrutura, suplementação alimentar, recuperação de pastagens e tecnologias de manejo, dificultando a adesão por produtores com menor capacidade de capitalização (Castro, 2024; Alves *et al.*, 2025).

Além disso, a volatilidade dos preços das commodities agropecuárias e dos insumos produtivos aumenta o risco econômico da atividade, tornando os sistemas intensivos menos atrativos para pequenos produtores, que tendem a priorizar modelos extensivos com menor exposição financeira (Torre; Oñate-Paredes; Tonin, 2025). Essa dinâmica reforça a relação entre risco de mercado e adoção tecnológica, evidenciando que decisões produtivas estão diretamente associadas à estabilidade econômica do setor.

Outro fator relevante refere-se ao acesso limitado ao crédito rural. Apesar da existência de políticas públicas voltadas ao financiamento agropecuário, muitos pequenos produtores enfrentam barreiras burocráticas e exigências de garantias, o que restringe a obtenção de recursos para investimento em sistemas intensivos. Nesse sentido, estudos indicam que a dificuldade de acesso ao crédito está diretamente relacionada à baixa adoção de tecnologias produtivas mais eficientes (Alves *et al.*, 2025; Couto *et al.*, 2025).

A limitação no acesso à assistência técnica e à capacitação também constitui um obstáculo significativo. Sistemas intensivos, especialmente aqueles baseados em integração produtiva, como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), demandam conhecimento técnico especializado e maior complexidade de gestão, o que pode dificultar sua implementação por pequenos produtores (Paula Junior; Parré, 2025).

Adicionalmente, a baixa inserção desses produtores em cadeias produtivas organizadas e mercados diferenciados limita a captura de valor agregado, reduzindo os incentivos econômicos para adoção de sistemas mais eficientes. Conforme evidenciado por estudos recentes, a integração produtiva e o acesso a mercados estruturados são determinantes para o aumento da competitividade e viabilidade econômica da pecuária intensificada (Agroicone, 2025).

Por outro lado, evidências demonstram que sistemas intensificados e sustentáveis, como a ILPF, apresentam viabilidade econômica no médio e longo prazo, com ganhos em produtividade, renda e resiliência climática, além de contribuir para a mitigação de emissões de gases de efeito estufa (EMBRAPA, 2025). Contudo, para que esses benefícios sejam amplamente alcançados, torna-se fundamental a implementação de políticas públicas que ampliem o acesso ao crédito, assistência técnica e inclusão tecnológica, especialmente voltadas aos pequenos produtores.

Propostas para superação das barreiras econômicas na adoção de sistemas intensivos por pequenos produtores

A superação das barreiras econômicas à adoção de sistemas intensivos na pecuária depende de um conjunto de estratégias integradas que envolvem políticas públicas, inovação tecnológica e fortalecimento institucional. Nesse contexto, uma das principais propostas refere-se à ampliação e adequação das políticas de crédito rural, com foco na redução da burocracia e na flexibilização das exigências para pequenos produtores. Programas de financiamento direcionados à intensificação sustentável, como aqueles

vinculados ao Plano ABC+, têm sido apontados como instrumentos fundamentais para viabilizar investimentos em tecnologias produtivas (EMBRAPA, 2025).

Outra estratégia relevante consiste no fortalecimento da assistência técnica e extensão rural (ATER), visando à capacitação dos produtores para o uso eficiente de tecnologias intensivas. A difusão de conhecimento técnico é essencial para reduzir riscos produtivos e aumentar a eficiência econômica dos sistemas, especialmente em modelos mais complexos como a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) (FAO, 2025).

Além disso, destaca-se a importância da organização coletiva dos produtores, por meio de cooperativas e associações, como forma de reduzir custos de produção, facilitar o acesso a insumos e melhorar o poder de negociação no mercado. Estudos indicam que a cooperação contribui para a inserção de pequenos produtores em cadeias produtivas mais estruturadas e competitivas (Agroicone, 2025).

A criação de incentivos econômicos vinculados à sustentabilidade, como pagamentos por serviços ambientais (PSA) e certificações de produção de baixo carbono, também se apresenta como alternativa promissora. Esses mecanismos permitem a valorização de sistemas produtivos mais eficientes e ambientalmente responsáveis, estimulando a adoção de práticas intensificadas (World Bank, 2024; FAO, 2025).

Por fim, o uso de tecnologias digitais e ferramentas de gestão, como agricultura de precisão e monitoramento remoto, pode contribuir para a redução de custos operacionais e aumento da eficiência produtiva. A adoção dessas inovações, quando aliada a políticas de inclusão digital no meio rural, tende a ampliar o acesso dos pequenos produtores a sistemas intensivos (EMBRAPA, 2025). Dessa forma, a combinação de crédito acessível, assistência técnica qualificada, organização produtiva e incentivos à sustentabilidade configura-se como caminho essencial para promover a intensificação da pecuária de forma inclusiva e sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida ao longo deste estudo evidencia que a pecuária brasileira desempenha papel estratégico tanto na produção de alimentos quanto na dinâmica das emissões de metano entérico, sendo um dos principais desafios no contexto da sustentabilidade agropecuária. A partir dos dados apresentados evidencia-se que sistemas tradicionais, caracterizados por ciclos produtivos mais longos, estão associados a maiores emissões de metano por animal e por unidade de produto, enquanto sistemas mais intensificados apresentam maior eficiência produtiva e menor intensidade de emissão. Um fator a ser observado é que ajustes nutricionais, como melhoria da qualidade da dieta, especialmente por meio do aumento da digestibilidade da matéria seca, contribui significativamente para a redução das emissões de metano por unidade de produto, mantendo ou até elevando os níveis de produção. Esses resultados reforçam o papel das estratégias nutricionais como ferramenta essencial para a mitigação dos gases de efeito estufa na pecuária.

Além disso, quando há redução da idade ao abate, isso está diretamente relacionada à diminuição das emissões totais de metano, uma vez que encurta o período de fermentação entérica e aumenta a eficiência do sistema produtivo. Esse cenário está alinhado com pesquisas recentes que apontam a intensificação sustentável como uma das principais estratégias para reduzir a pegada de carbono da produção de carne bovina, sem comprometer a produtividade.

No entanto, apesar dos benefícios produtivos e ambientais, a adoção de sistemas intensivos ainda é limitada por barreiras econômicas, especialmente entre pequenos

produtores. Fatores como o alto custo inicial de implantação, o acesso restrito ao crédito rural e a limitação da assistência técnica dificultam a transição de sistemas extensivos para modelos mais eficientes. Essas limitações contribuem para a permanência de sistemas de baixa produtividade, com maior taxa de emissão de gases de efeito estufa.

Diante desse contexto, torna-se evidente a necessidade de fortalecimento de políticas públicas voltadas à intensificação sustentável, com destaque para programas de crédito rural, assistência técnica e incentivo à adoção de tecnologias de baixo carbono. A integração entre produtores, instituições de pesquisa e órgãos governamentais é fundamental para promover a difusão de práticas sustentáveis que aumentem a produção.

Portanto, conclui-se que a intensificação sustentável da pecuária representa uma estratégia indispensável para conciliar aumento da produção, redução das emissões de metano e maior eficiência no uso dos recursos. Contudo, sua efetivação depende da superação das barreiras econômicas e estruturais identificadas, especialmente no contexto da agricultura familiar, sendo imprescindível a implementação de ações integradas que promovam inclusão produtiva e sustentabilidade no setor.

REFERÊNCIAS:

ABIEC. **Beef report: ABIEC 40 anos. Perfil da pecuária no Brasil**. São Paulo, p. 1–49, 2020.

AGRIFATTO. #172 - Até onde vai a cotação do boi gordo em 2025? **YouTube**, 8 out. 2025. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=FJZ7nTm-3R4>. Acesso em: 12 out. 2025.

AGROICONE. **A produção brasileira de gado de corte e seus desafios globais**. 2025. Disponível em: <https://agroicone.com.br/portfolio/a-producao-brasileira-de-gado-de-corte-e-seus-desafios-globais-um-panorama-sobre-sustentabilidade-competitividade-e-futuro-da-pecuaria/> Acesso em: 17 jun. 2026.

ALVES, T. V. et al. **Determinantes da adoção de sistemas de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta: uma revisão da literatura**. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNES (ABIEC). **Beef Report 2025: perfil da pecuária no Brasil**. São Paulo: ABIEC, 2025. Disponível em: <https://ABIEC.com.br/wp-content/uploads/2025/06/Beef-Report-2025.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2025.

BARRETO, Ricardo Lourenço da Silva. **As principais fontes dos gases de efeito estufa no Brasil e sua regulamentação**. [S. l.]: JusBrasil, 2015. Disponível em: <https://ricardobarreto.jusbrasil.com.br/artigos/230600810/as-principais-fontes-dosgases-efeito-estufa-no-brasil-e-sua-regulamentacao>. Acesso em: 10 nov. 2024.

BERNDT, Alexandre. **Impacto da pecuária de corte brasileira sobre os gases de efeito estufa**. Nova Odessa, SP, 2010. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/125797/1/PRODI2010.00331.pdf>. Acesso em: 05 set. 2024.

BERNDT, Alexandre. **Mitigação da produção de metano em ruminantes por meio da alimentação**. Nova Odessa, SP, 2012. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/71257/1/PROCI-2012.00179.pdf>. Acesso em: 18 set. 2024.

BRANCALION, P. H. S.; BALMFORD, A.; WHEELER, C. E.; RODRIGUES, R. R.; STRASSBURG, B. B. N.; SWINFIELD, T. Develop carbon credits for second-growth forests. **Science**, Washington, DC, v. 384, n. 6702, p. 1248-1249, 2024. DOI: 10.1126/science.adq7198.

BRITO, Liziane de Figueiredo. **Balço de gases de efeito estufa em pastos de Brachiaria submetidos a diferentes intensidades de pastejo**. Jaboticabal, p. 1–47, 2012.

BRUNES, Ludmilla Costa. **Balço de gases de efeito estufa em sistemas de produção de bovinos de corte**. 2014. 51 p. Trabalho de conclusão de curso (Graduação) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014.

CASTRO, C. N. de. **Agricultura familiar e maquinário agrícola no Brasil: desafios e perspectivas**. Brasília: IPEA, 2024.

CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. **Valor Bruto da Produção Agropecuária – VBP 2025**. Brasília: CNA, 2025.

COPAÍBA. **Áreas em processo de restauração florestal são monitoradas pela Copaíba**. 15 maio 2017. Disponível em: <https://copaiba.org.br/areas-em-processo-de-restauracao-florestal-sao-monitoradas-pela-copaiba/>. Acesso em: 10 jun. 2026.

COUTO, Pedro Lucas de Souza; REZENDE, Yury; COSTA, Cleyton Pereira; SANTOS, Gildomar Alves dos. **Os desafios de implementação da Integração Lavoura-Pecuária-Floresta para os pequenos produtores**. Colóquio Estadual de Pesquisa Multidisciplinar, Mineiros, 2025. Disponível em: <https://publicacoes.unifimes.edu.br/index.php/coloquio/article/download/4876/2692>. Acesso em: 10 jun. 2026.

EMBRAPA GADO DE LEITE. **Relatório técnico sobre mitigação de metano na pecuária leiteira**. Juiz de Fora: EMBRAPA, 2024. Disponível em: <https://www.embrapa.br>. Acesso em: 20 set. 2025.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). **Pecuária de baixa emissão de carbono (ABC+)**. Brasília, 2025.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. **ILPF: a revolução verde que une lavoura, pecuária e floresta**. 2025.

FIGUEIREDO, M. R. P., PIROVANI, D. B., DE BARROS, I., DE OLIVEIRA GODINHO, T. **Levantamento de emissões e mitigação de gases de efeito estufa da pecuária bovina no Espírito Santo**. Incaper em Revista, p. 30-42, 2023.

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). **Recognition of good practices and innovations in sustainable livestock transformation, One Health, animal health and Reference Centres**. Rome: FAO, 2025.

Disponível em: <https://www.fao.org/one-health/highlights/highlights-detail/recognition-of-good-practices-and-innovations-in-sustainable-livestock-transformation-one-health-animal-health-and-reference-centers/en>. Acesso em: 17 jun. 2026.

FORMIGONI, Ivan. **Exportação de carne bovina: dados da primeira parcial de junho de 2026**. Farmnews, 8 jun. 2026. Atualizado em: 15 jun. 2026. Disponível em: <https://www.farmnews.com.br/mercado/exportacao-de-carne-bovina-dados-da-primeira-parcial-de-junho-de-2026/>. Acesso em: 17 jun. 2026.

GLOBAL METHANE HUB. **Digestibility and CH₄ mitigation strategies in ruminant systems**. 2025. Disponível em: <https://www.globalmethanehub.org>. Acesso em: 14 nov. 2025.

GOIS, Glayciane Costa et al. **Desafios para a mitigação da emissão de metano entérico no Semiárido brasileiro**. In: SEMIÁRIDO, Embrapa. Petrolina, 2019.

GOVERNO DO TOCANTINS. **Projeto ABC cerrado recupera mais de 93 mil hectares de áreas degradadas em sete estados e no DF**. [S. l.], 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/agricultura-e-pecuaria/2019/11/projeto-abc-cerradorecupera-mais-de-93-mil-hectares-de-areas-degradadas-em-7-estados-e-no-df>. Acesso em: 22 mai. 2025.

HARFUCH, L.; LOBO, G. D.; CRUZ, G. M. da. **Sustentabilidade na cadeia da carne: caminhos para o Brasil e os aprendizados do P4F**. 1. ed. São Paulo: Agroicone, 2023. E-book. Disponível em: <https://agroicone.com.br/wp-content/uploads/2023/06/Estudo-Sustentabilidade-na-cadeia-da-carne-Agroicone-e-P4F.pdf> Acesso em: 17 jun. 2026.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Produção Pecuária Municipal 2025a**. Rio de Janeiro: IBGE, 2025.

INFOMONEY. **México supera EUA como 2º destino da carne bovina brasileira em agosto, diz ABIEC**. InfoMoney, 27 ago. 2025. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/economia/mexico-supera-eua-como-2o-destino-da-carne-bovina-brasileira-em-agosto-diz-ABIEC/>. Acesso em: 28 set. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **No 1º trimestre de 2025, crescem os abates de bovinos, suínos e frangos**. Agência de Notícias, 13 maio 2025. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br>. Acesso em: 02 out. 2025.

LIBERALINO, Natanael. **O que é e como funciona o mercado de créditos de carbono?**. TC School. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://tc.com.br/tcschool/economia-e-investimentos/mercado-de-creditos-de-carbono>. Acesso em: 14 nov. 2025.

MALAFAIA, G. C.; AZEVEDO, D. B. de; PEREIRA, M. de A.; MATIAS, M. J. de A. A sustentabilidade na cadeia produtiva da pecuária de corte brasileira. In: BUNGENSTAB, D. J.; ALMEIDA, R. G. de; LAURA, V. A.; BALBINO, L. C.; FERREIRA, A. D. (ed.). **ILPF: inovação com integração de lavoura, pecuária e floresta**. Brasília, DF: EMBRAPA, 2019. p. 117-130.

MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. **ComexStat – Estatísticas de Comércio Exterior**. Brasília: MDIC/Secex, 2025. Disponível em: <https://comexstat.mdic.gov.br>. Acesso em: 14 nov. 2025.

MEDEIROS, Sérgio Raposo de; GOMES, Rodrigo da Costa; BUNGENSTAB, Davi José. **Nutrição de bovinos de corte: fundamentos e aplicações**. Brasília: EMBRAPA, 2015. p. 1–178. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1010951/nutricao-de-bovinos-de-corte-fundamentos-e-aplicacoes>. Acesso em: 20 set. 2025.

MEDEIROS, Sérgio Raposo et al. **Aditivos para a redução da emissão de metano na pecuária**. Brasília: Embrapa CiCarne, 2020. p. 1–3. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/56915705/aditivos-para-a-reducao-da-emissao-de-metano-na-pecuaria>. Acesso em: 14 nov. 2025.

MILLEN, Danilo Domingues. **Nutrição e alimentação de bovinos de corte e leite**. Nutrição e alimentação de bovinos de corte e leite, bianual, v. 1, 2016.

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). **Plano ABC+ 2020–2030: agricultura de baixa emissão de carbono**. Brasília, 2025.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. **Coletânea de fatores de emissão e remoção de gases de efeito estufa da pecuária brasileira**. Brasília, p. 1–165, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/fatores-nacionais-para-emissao-e-remocao-de-gases-de-efeito-estufa-na-agropecuaria-estao-em-coletanea-inedita-do-MAPA/coletanea_PECUARIA.pdf. Acesso em: 20 set. 2025.

MOREIRA, Gabriel Martins de Oliveira. **Bovinocultura de corte: sistema de produção**. 23 p. Trabalho de conclusão de curso (Graduação) – Instituto Federal de São Paulo, 2016.

OECO. **Gases do efeito estufa: dióxido de carbono (CO₂) e metano (CH₄)**. Dicionário Ambiental, Rio de Janeiro, abr. 2014. Disponível em: <https://www.oeco.org.br/dicionarioambiental/28261-gases-do-efeito-estufa-dioxido-de-carbono-co2-e-metano-ch4/>. Acesso em: 20 set. 2025.

OLIVEIRA, Vinicius da Silva et al. **Veterinária notícias: estratégias para mitigar a produção de metano entérico**. Uberlândia, MG, p. 1–32, 2017.

PAULA JUNIOR, A.; PARRÉ, J. L. **Integração das atividades agropecuárias com a silvicultura: análise da lucratividade nos municípios brasileiros**. Revista de Economia e Sociologia Rural, 2025.

PEARSON SCOTT FORESMAN. **Sistema digestivo de ruminantes**. Wikimedia Commons. Disponível em: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAbomasum_\(PSF\).png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAbomasum_(PSF).png) Acesso em: 17 jun. 2026.

PODER360. **Time2Graze: países da América do Sul criam sistema para reduzir metano na pecuária**. 11 set. 2025. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/poder->

agro/paises-da-america-do-sul-criam-sistema-para-reduzir-metano-na-pecuaria/. Acesso em: 05 ago. 2025.

POSSENTI, Rosana Aparecida et al. Efeitos de dietas contendo *Leucaena leucocephala* e *Saccharomyces cerevisiae* sobre a fermentação ruminal e a emissão de gás metano em bovinos. **Revista Brasileira de Zootecnia**, [S. l.], p. 1–8, 2008.

REHAGRO. **Gás metano: como reduzir as emissões na pecuária leiteira**. 2024. Disponível em: <https://rehagro.com.br/blog/gas-metano-como-reduzir-as-emissoes-na-pecuaria-leiteira/>. Acesso em: 18 mar. 2026.

RIBEIRO, Eugenia. **Pesquisa demonstra que manejo adequado de bovinos reduz emissões de metano**. Brasília: Embrapa, 2018. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/32934505/pesquisa-demonstra-que-manejo-adequado-de-bovinos-reduz-emissoes-de-metano>. Acesso em: 18 mar. 2026.

SEEG – SISTEMA DE ESTIMATIVA DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA. **Análise das emissões de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas climáticas do Brasil: 1970–2023**. São Paulo: Observatório do Clima, 2024. Disponível em: <https://seeg.eco.br>. Acesso em: 20 mar. 2026.

SENAR (BRASILIA). **Bovinocultura: manejo e alimentação de bovinos de corte em confinamento**. Brasília, p. 1–60, 2018. Disponível em: <https://www.cnabrazil.org.br/assets/arquivos/232-bovinocultura.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2026.

SOARES, Aline Souza; MARTINS, Valéria Oliveira; BRITO, Suelen dos Santos. Bovinocultura: caracterização do sistema produtivo no distrito Macaúba, Araguatins (TO). **Revista em Agronegócio e Meio Ambiente**, Maringá (PR), p. 1–20, 2019.

TORRE, T. F. T.; OÑATE-PAREDES, J. M.; TONIN, C. **Transmissão de risco e volatilidade no setor pecuário do Paraná**. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, 2025.

UNIDERP. **Qual é a diferença entre pecuária extensiva e intensiva?**. [S. l.], 2020. Disponível em: <https://blog.uniderp.com.br/pecuaria-extensiva-e-intensiva/>. Acesso em: 25 mai. 2026.

United Nations Environment Programme (UNEP). (2021). **Beating the Heat: Restoring Ecosystems for Climate Resilience**. Nairobi: UNEP. <https://www.unep.org/resources/ecosystem-restoration>. Acesso em: 25 mai. 2026.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA). FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE (FAS). **Production, Supply and Distribution (PSD)** Online. Washington, DC, 2026b. Disponível em: <https://www.fas.usda.gov/data/production/0113000>. Acesso em: 17 jun. 2026.

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Foreign Agricultural Service. **Livestock and Products Semi-annual: India**. New Delhi: USDA/FAS, 2026. Report Number: IN2026-0009. Disponível em: <https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=>

Livestock+and+Products+Semi-annual_New+Delhi_India_IN2026-0009.pdf. Acesso em: 17 jun. 2026.

VICENSOTTI, J. M.; MONTEBELLO, A. E. S.; MARJOTTA-MAISTRO, M. C. Competitividade brasileira no comércio exterior da carne bovina. **Revista iPecege**, Piracicaba, v. 5, n. 1, p. 7-18, 2019. DOI: 10.22167/r.ipecege.2019.5.7.

WORLD BANK. **Climate-Smart Agriculture: from knowledge to implementation**. Washington, DC: World Bank, 5 dez. 2024. Disponível em: <https://www.worldbank.org/en/results/2024/12/05/climate-smart-agriculture-from-knowledge-to-implementation>. Acesso em: 17 jun. 2026.

ZOTTI, Claiton André; PAULINO, Valdinei Tadeu. **Metano na produção animal: emissão e minimização de seu impacto**. In: Curso de Pós-graduação em Produção Animal Sustentável – Ecologia de Pastagens. Nova Odessa, SP, p. 1–24, 2009.